

Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento IoT - (Internet of Things) para o IFSP - Campus Pirituba

Development of an IoT - (Internet of Things) Access Control and Monitoring System for Ifsp - Campus Pirituba

*Márcio José Padovan de Antônio¹, Wilian Ramalho Feitosa¹, Francisco Manoel Filho¹,
Patrícia Cristiane Santana dos Santos¹
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Pirituba*

DOI: 10.5281/zenodo.8185252

RESUMO:

O desenvolvimento deste estudo visa a elaboração e implantação de um sistema de acesso e monitoramento de alunos, fornecedores, prestadores de serviços, visitantes e funcionários as dependências do IFSP (Campus Pirituba) utilizando a “internet das coisas” ou como se costumam chamar *IoT – (INTERNET OF THINGS)*. Considerando a velocidade com que essa tecnologia evolui e o uso, por grande parte da população, de aparelho de telefonia celular ligados a internet, temos um importante conjunto de interface que irão auxiliar no uso dessa tecnologia, a favor da segurança e desburocratização dos processos administrativos do campus. Para o desenvolvimento da proposta, utilizaremos a metodologia pesquisa ação mediante a experiências de um dos maiores players do mercado nacional em fornecimento de infraestrutura (reconhecimento facial, catracas, controladores de acesso) que viabilizarão o projeto. Por meio de simulações desenvolveu-se todo um sistema de gerenciamento de dados cadastrais, acesso e monitoramento, estabelecendo uma proposta de projeto para futura implementação. A implantação do sistema contribuirá para uma melhor gestão da informação dos usuários do campus.

PALAVRAS-CHAVE: Internet das Coisas; Tecnologia; Administração;

ABSTRACT:

The development aims at the elaboration and implementation of a system of things and monitoring of students, suppliers, service providers, visitors and employees as dependencies of the study (Campus Pirituba) using the IoT (INTERNET OF THINGS). Considering the speed with which this technology evolves and the use, by a large part of the population, of a cell phone device connected to the internet, we have a set of important phones for the interface that will not help in the use of this technology, in favor of security and security of campus administrative processes. For the development of the proposal, we will use a research methodology through the action of experiences of the largest players in the national market access to the infrastructure offer (facial renewal, software driver) that makes the project viable. Through simulations, an entire system for managing registration data, access and monitoring was developed, establishing a project proposal for future implementation. The implementation of the system will contribute to better management with the information of campus users.

KEYWORDS: Internet of Things; Technology; Management.

1. INTRODUÇÃO

Com o início de suas atividades acadêmicas no segundo semestre de 2016, o Campus de Pirituba (PTB) fez parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Situado na região noroeste do município de São Paulo, abrange as regiões de Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Freguesia do Ó, Vila Brasilândia, Anhanguera, Perus e municípios vizinhos (Caieiras, Osasco e Barueri) englobando cerca de 1 milhão de habitantes.

Instalado em um terreno de aproximadamente 67.297,31 m², atualmente possui um conjunto de cinco prédios onde se concentram salas de aula, parte administrativa, banheiros, auditório e demais dependência, totalizando aproximadamente 3.965,02 m² de área construída.

Mesmo com toda essa dimensão existe apenas uma portaria de acesso (Avenida Mutinga, nº 951) por onde entram em suas dependências os alunos, professores, funcionários e prestadores de serviço.

Figura 1: Vista aérea do campus

Fonte: <https://earth.google>

Devido a ter apenas esse acesso, em horários de picos costuma haver gargalo na entrada e saída dos alunos, funcionários e professores o que compromete a segurança de todos devido à demora na liberação, isso é causado por procedimentos burocráticos que precisam ser respeitados, porém acabam contribuindo para isso.

Quando se é visitante ou se está indo à primeira vez no campus é necessário realizar um pequeno cadastro, outros problemas são os portões de acesso, tanto o de veículos quanto o de pedestre que são fechados com trancas manuais, precisando que o vigilante saia da guarita para abri-los. Esse procedimento em horário de pico pode causar, devido a confusão, a entrada de pessoas não pertencentes ao campus, ou seja, total falta de segurança e controle para todos.

A implantação de um sistema de acesso e monitoramento com *IoT* irá agilizar isso, pois os usuários frequentes do campus (alunos, professores e funcionários) já terão os dados cadastrados (biometria, reconhecimento facial, *QR Code* no celular) é só chegar nos acessos (catracas, cancelas, torniquetes) se identificar e liberar a entrada, a partir desse momento será monitorado 100% o tempo que ficar dentro do campus, inclusive os pais poderão saber de sua localização em tempo real. Outra vantagem desse sistema é poder configurar vários tipos de informação que se quer coletar como por exemplo a temperatura corporal das pessoas, saber se o aluno está suspenso ou com algum outro problema e não precisaria mais da presença do vigilante da portaria pois o acesso terá liberação e abertura automatizada.

Para os visitantes, ou fornecedores que irão pela primeira vez no campus a liberação será feita através de QR Code, ou seja, o sistema irá gerar um específico para aquela visita, isso poderá ocorrer presencial ou através de e-mail.

Tabela 1: Pontos positivo X Pontos negativos

PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
<ul style="list-style-type: none">✓ Eliminação de cartão físico;✓ Cadastro sempre atualizado;✓ Monitoramento em tempo real;✓ Controle dos pais ou responsável;<ul style="list-style-type: none">✓ Maior segurança;✓ Agilidade;✓ Desburocratização do cadastro;<ul style="list-style-type: none">✓ Configurações ilimitadas;✓ Maior controle de usuário;✓ Ferramenta para dados estatísticos;	<ul style="list-style-type: none">✓ Custo com a adaptação da infraestrutura;✓ Custo com a compra de equipamentos (leituras, catracas, cancelas, etc);

Fonte: os autores.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Internet das Coisas

O termo “IoT” ou “Internet of Things” (Internet das Coisas) foi introduzido pelo Kevin Ashton (pesquisador do MIT) em 1999. Ele acredita que o modo como interagimos e vivemos com as “coisas” do mundo físico necessita de reconsiderações sérias, por conta dos avanços em computação, internet e na taxa de geração de dados por dispositivos inteligentes (BUYA; DASTJERDI, 2016). Não podemos considerar a IoT como sendo uma mera extensão da Internet, ou como uma interconexão de sistemas de Internet. Ela representa sistemas de ponta-a-ponta inteligentes que permitem soluções inteligentes, abrangendo diversas áreas da tecnologia, tais como sensoriamento, comunicações e processamento de informações (ZHENG et al., 2011).

2.2 Controle de Acesso

O controle de acesso eletrônico é uma tarefa muito comum utilizada em ambientes nos quais se queira restringir o acesso a apenas um certo grupo de pessoas. Em sua forma mais simples, um sistema de controle de acesso consiste em uma fechadura eletrônica, um leitor (como um leitor de cartões) e algum tipo de controlador eletrônico (DEUTSCH, 2018). Um sistema de controle de acesso eletrônico pode permitir uma auditoria de maneira descomplicada. Um sistema eletrônico pode manter um registro de hora e data de cada acesso ou tentativa de acesso à uma área de acesso restrito, podendo identificar sobre a pessoa que realizou a tentativa de acesso (DEUTSCH, 2018).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A Pesquisa Ação é uma abordagem sistêmica que permite encontrar soluções personalizadas (STRINGER, 2014). Utiliza ciclos contínuos para desenhar soluções adaptadas a uma dinâmica de trabalho específica e a uma situação prática real. Essa metodologia poderá servir propósitos organizacionais e acadêmicos, mas o seu propósito maior é ter implicações práticas. Desenvolve-se em uma verdadeira relação sinérgica cuja investigação informa a prática, e a prática desenvolve a investigação (FRANCIS, 2013). Müller e Hagner (2002) corroboram a ideia, apontando

que essa abordagem tem impacto na forma de investigar e, concomitantemente, é restringida pelo contexto real em que se insere. A Pesquisa Ação tende a ser pragmática, localizando-se na intersecção entre a investigação científica e a intervenção no contexto prático. Lewin (2004) apresenta como sendo um ciclo de etapas que se inicia pelo planejamento, colocando o plano em ação, observando o que acontece e reformulando o plano mediante o que acontece (ver figura 2)

Figura 2: Representação da Metodologia Pesquisa ação

Fonte: os autores.

A Tabela 2, apresenta as fases de implantação do projeto.

Tabela 2: Descrição detalhada de fases

FASE	DESCRIÇÃO
1°	Orientado pelas observações inicialmente levantadas, engloba, além da apuração de peculiaridades de cada rotina, aspectos como índice de erros, idas e vindas desnecessárias, tempos entre as diversas etapas de procedimento, volumes (frequência de ocorrências), demandas etc.
2°	Submeter cada um dos procedimentos a um estudo de verificação, a fim de detectar e avaliar os problemas.
3°	Estudo de alternativas de solução para os problemas, falhas e pontos passíveis de aprimoramento identificados na análise crítica
4°	Preparar relatórios para submeter os novos procedimentos à aprovação das instâncias competentes
5°	Colocar em pratica a solução encontrada
6°	Monitorar a aplicação

Fonte: os autores

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os resultados obtidos podemos citar a identificação única para usuário (com código específico), o auxílio ao Setor de cadastro para localização, a sequência lógica da numeração. Com o novo sistema, se um novo cadastro é feito na instituição o usuário recebe seu respectivo código de identificação; e estes são lançados no sistema de gerenciamento do patrimônio e essas informações ficam disponíveis, para a localização a qualquer momento. Atualmente todas as informações do campus são continuamente atualizadas, pois o bom desempenho e a sequência do projeto dependem dessa vistoria permanente. Todos os novos cadastros são feitos com auxílio do sistema implantado. As mudanças interferem diretamente no controle de acesso e em quaisquer outras mudanças que se fizeram necessárias.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi mostrar através da pesquisa ação as benfeitorias que a implantação de um sistema de acesso e monitoramento com o uso de *IoT* irá trazer para o IFSP Pirituba. Nela podemos destacar alguns pontos relevantes: a) melhor controle das pessoas que visitam o campus; b) melhora no cadastro de usuários; c) monitoramento em tempo real do fluxo de pessoas no campus; d) controle de atividades extraclasse; e) extração rápida de relatórios; f) diminuição dos gargalos nos horários de pico de entrada e saída; g) aumenta da segurança no campus. O objetivo foi cumprido a partir que a problemática abordada nesse artigo foi resolvida. Com base nesse artigo podemos identificar trabalhos futuros onde a utilização da *IoT* vai além do controle de acesso e monitoramento, podemos explorar uma utilização mais ampla onde poderemos trabalhar quatro eixos principais Gestão de Ativos, Gestão de Espaços, Gestão de contratos e Eficiência energética.

REFERÊNCIAS

BUYYA, R.; DASTJERDI, A. V. **Internet of Things: Principles and Paradigms**. [S.l.]: Elsevier, 2016. 378 p.

DEUTSCH, W. **Introduction to Electronic Access Control**. 2018. <<https://www.thebalancesmb.com/introduction-to-electronic-accesscontrol-394578>>. Acessado em 18/05/2021.

FRANCIS, K. **Action research. Qualitative Research in the Health Sciences: Methodologies, Methods and Processes**. London: Routledge, 2013. <<https://doi.org/10.4324/9780203777176>> Acessado em 25/03/2021.

LEWIN, K. Action Research and Minority Problems (1946). **Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science**, p. 34–46, 2004. <<https://doi.org/10.1037/10269-013>> Acesso em 27/08/2021

MÜLLER, M. M.; HAGNER, O. Experiment about test-first programming. **IEEE Proceedings: Software**, v. 149, n. 5, p. 131–136, 2002.

STRINGER, E. T. **Action Research**. 4th ed. [S.l.]: SAGE Publications, Inc. All, 2014.

ZHENG, J. et al. The internet of things [guest editorial]. **IEEE Communications Magazine**, v. 49, n. 11, p. 30–31, 2011.